

INCIDÊNCIA E DESAFIOS PARA O DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Maria Clara Costa Cerqueira - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC – mcclaracerqueira@gmail.com

Heitor Enéias Cordeiro - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - heitorec@hotmail.com

Marianna Azevedo de Castro - Universidade Federal do Norte do Tocantins/UFNT - mariazvcst@hotmail.com

Paulo Otávio Neto Ferreira Sousa - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - paulofsneto@hotmail.com

Rubens Dário Valtuille Júnior - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - rubensvaltuille7532@gmail.com

Denise Rodrigues Chagas Gonçalves – Universidade Federal do Acre/UFAC - denise.ss.goncalves@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A sífilis congênita (SC) é uma infecção bacteriana causada pelo *Treponema pallidum*, transmitida pela mãe para o filho durante a gestação ou o parto, resultante da sífilis gestacional não tratada ou inadequadamente tratada. Considerada um grave problema de saúde pública, a SC está associada a desfechos desfavoráveis, como aborto, óbito neonatal, prematuridade e baixo peso ao nascer. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência e os principais desafios relacionados ao diagnóstico e prevenção da sífilis congênita.

METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão integrativa de literatura nas bases de dados Scielo, PubMed e SINAN, acessada pela plataforma TabNet/DATASUS. Utilizaram-se os descritores MeSH “Sífilis Congênita”, “Diagnóstico” e “Prevenção”, combinados com o operador booleano “AND”, abrangendo publicações entre 2015 a 2025, em inglês e português, resultando em 885 artigos. Desses, foram selecionados 4 para compor a revisão. As variáveis verificadas nas estatísticas descritivas do DATASUS incluíram: sífilis congênita, ano e região Norte.

RESULTADOS: De 2015 a 2024, a região Norte registrou 20.143 casos de SC, com picos em 2023 (2.461 casos) e 2022 (2.381 casos). Os estados do Pará e Amazonas concentraram as maiores taxas de transmissão vertical, com 43,62% e 24,61% de todos os casos, respectivamente. A persistência da SC está ligada ao acesso inadequado da gestante ao pré-natal, seja por início tardio ou por não o realizar de forma alguma. Mesmo com o pré-natal, a testagem pode não ocorrer nos momentos ideais, resultando em diagnóstico tardio. Além disso, a infecção pode ocorrer ao longo da gestação, por parceiros não testados, sendo detectada apenas em testes no parto. Ainda, gestantes em situações de vulnerabilidade social, como baixa escolaridade, desempregadas ou residentes em áreas remotas, enfrentam dificuldades na acessibilidade aos serviços de saúde.

CONCLUSÃO: A SC continua sendo um grande desafio para a saúde pública na região Norte, onde a alta incidência reflete deficiências no acesso ao pré-natal e na testagem adequada das gestantes. Os dados analisados evidenciam que a transmissão vertical da sífilis está fortemente associada ao início tardio ou ausência de envio da mãe ao pré-natal, falhas no diagnóstico oportuno e vulnerabilidades. Diante disso, as estratégias de enfrentamento devem incluir a ampliação do acesso das gestantes à atenção primária, testagem precoce e repetida durante a gestação, tratamento adequado e controle de parceiros sexuais. Em última análise, o trabalho apresenta limitações de estudos sobre a SC na região Norte, e não declara divergência das literaturas.

Palavras-chave: Sífilis congênita, diagnóstico, epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

OLIVEIRA, I. M. DE .; OLIVEIRA, R. P. B.; ALVES, R. R. F.. Diagnosis, treatment, and notification of syphilis during pregnancy in the state of Goiás, Brazil, between 2007 and 2017. *Revista de Saúde Pública*, v. 55, p. 68, 2021.

FIGUEIREDO, D. C. M. M. DE . et al.. Relação entre oferta de diagnóstico e tratamento da sífilis na atenção básica sobre a incidência de sífilis gestacional e congênita. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, n. 3, 2020.

OLIVEIRA, G. L. DE . et al.. A completeness indicator of gestational and congenital syphilis information in Brazil. **Revista de Saúde Pública**, v. 57, p. 42, 2023.

RONCALLI, A. G. et al.. Effect of the coverage of rapid tests for syphilis in primary care on the syphilis in pregnancy in Brazil. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, p. 94, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-desaude-tabnet/>. Acesso em: 17 mar. 2025.